

SHAXS IMIJINI MAQSADGA MUVOFIQ SHAKLLANTIRISH

Jo'raeva Sohibjamol Norqobilovna

Nizomiy nomidagi TDPU Umumiy psixologiya kafedrası
dotsenti, psixologiya fanlari doktori

Hayitova Zilola Maxmudjonovna

Nizomiy nomidagi TDPU Umumiy psixologiya kafedrası o'qituvchisi

Bugungi kundagi har bir jabhada matonat bilan xizmat qilayotgan zamonaviy pedagogning o'ziga xos qiyofacini, kasbiy tayyorgarlikka bo'lgan ehtiyoji, uning yangilikka va ijodiy izlanishlarga moyilligi, o'z ishida birlashtirilgan yangi iqtisodiy va kasbiy fazilatlarini mohirlik bilan ko'rsatish qobiliyati, zamonaviy intensiv jamiyatda pedagog obrazining bunday rivojlanishi zamonaviy pedagog faoliyatining mexanizmlari va xususiyatlariga alohida urg'u berishni talab qiladi.

So'nggi yillarda shaxs imijini maqsadga muvofiq shakllanishida shaxslilik sifatlarining roli rivojlanishida uzluksiz ta'lim tizimining o'zaro bog'liqligi, jamiyatda iqtisodiyot, fan va madaniyatning xalqarolashuvi shaxs imijini shakllantirishning psixologik modellarini amaliyotga tatbiq etilishiga asos bo'lmoqda. Bugungi kunda barcha sohada shaxs imijining ahamiyati tobora ortib bormoqda. Chunki, barcha soha vakillari imijini tahlil qilar ekanmiz bugungi kunda shaxs imiji barcha kasb korda o'ziga xos ahamiyat kasb etmoqda. Har bir kasb vakili o'z imijini yetarli darajada shakllantirmas ekan sohada o'zgarish va yangiliklar yaratishga imkoniyati cheklangan bo'ladi. Shuning uchun ham biz tadqiqotimizda tahlil etayotgan shaxs imijini to'laqonli shakllanishi va rivojlantirilishida imijning roli beqiyos ekanligini e'tirof etish mumkin bo'ladi.

Imijni tushunchasi juda keng. Imij deganda kompaniya imijini, mahsulot imijini, siyosatchi imijini, o'qituvchi imijini va boshqa soha vakillari imijini tushunilishi mumkin.

Zamonaviy pedagogika va psixologiya fanlarining amaliyotida shu narsa kuzatilmoqdaki, shaxs imijini maqsadga muvofiq shakllanishida shaxslilik sifatlarining rolini oshirishda kasbiy tayyorgarlik mazmunini, shakllangan shaxs modelini va ixtisoslik faoliyatini ta'riflash me'yorlarini ishlab chiqish, faoliyat sub'ektining kasbiy tasavvuri va tafakkurini hamda o'zini mutaxassis shaxs sifatida anglab yetishini tadqiq qilish masalalariga ilmiy jamoatchilikning e'tibori yanada ortmoqda.

Inson shaxsi imijini maqsadga muvofiq shakllanishida shaxslilik sifatlarining rolini oshirishda shaxs kasbiy tayyorgarlik jarayonining har bir qismi va holatini uyg'unlashtirib yaxlit tasavvur qilgandagina, uning o'ziga xos xususiyatlari yaqqol namoyon bo'ladi, murakkabliklarning tarkibini aniqlash, muammolarining yechimlarini topish osonlashadi, nozik qirralari va jihatlari anglanadi, shaxs shakllanish jarayonining sifati yanada ortadi. Ana shu maqsadda bo'lg'usi inson shaxsining kasbiy tayyorgarligi jarayoniga nisbatan munosabat tizimini o'zgartirish muammoga yangicha yondashish, zamonaviy shaxs imijini maqsadga muvofiq shakllanishida kasbiy tayyorgarligining zamonaviy jihatlari o'rganishni taqozo etadi.

Mamlakatimizda tayyorlanayotgan barcha kasb kor vakillari faoliyatida ilg'or xorijiy tajribalarni tahlil qilish orqali zamonaviy texnologiyalarni joriy etish, kasb korlikni davlat tomonidan boshqarish tizimi samaradorligiga va shaxs imijini shakllanishi yaxshi yaratilgan sharoitlar, ular tomonidan ta'lim berishda va ishlash jarayonlarida qo'llanilayotgan ta'lim-tarbiya usullarining ta'sirchanligini oshirishga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Bu o'rinda ayniqsa "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi" da xalqaro tajribalardan kelib chiqib, oliy ta'limning ilg'or standartlarini joriy etish, oliy ta'lim mazmunini sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish, ijtimoiy soha va iqtisodiyot tarmoqlarining barqaror rivojlanishiga munosib hissa qo'shadigan, mehnat bozorida o'z o'rnini topa oladigan yuqori malakali kadrlar tayyorlash tizimini yo'lga qo'yish ustuvor yo'nalishlardan biri sifatida belgilandi⁵⁴. Shu sababli bugungi kunda jamiyatda barcha kasblarda faoliyat olib borayotgan insonlar faoliyatini rivojlantirishga xizmat qiluvchi shaxs timsolini shakllantirishning psixologik omillarini o'rganishga dolzarb muammo sifatida qaraladi.

Umuman olganda, muammoning dolzarbliigi – inson shaxsi imijini maqsadga muvofiq shakllanishida shaxslilik sifatlarining rolini takomillashtirish, shaxsiy o'sishga bo'lgan ehtiyojini rivojlantirish, o'z ishiga, kasbda o'zini-o'zi anglash uchun maksimal imkoniyatlarni ta'minlashda shaxsning ijtimoiy-psixologik mexanizmlar ta'sirining psixologik savodxonligini ta'minlash lozim.

Har bir shaxs farovonlikda va yaxshi ta'minlangan sharoitda yashashni istaydi. Shu sababli ham insonlar farovon turmushni ta'minlashga xizmat qiluvchi mehnat

⁵⁴O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida" 2019yil 8-oktabrdagi PF-5847-son. –O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami. 2019 yil oktabr 41-son(905). B.10-14.

faoliyati bilan shug‘ullanishga intiladilar va moddiy boyliklarni o‘zlashtirishga imkon yaratuvchi kasb-hunar sohalari va mutaxassisliklarni egallashga harakat qiladilar.

Mana shunday kasb korlikka insonlarni qiziqтира oladigan, ishontira oladigan, qobiliyatiga yarasha kasb tanlashni inson qalbiga kirita oladigan pedagog kadrlarimiz hissasi bugungi kunda beqiyosdir. Insonning qiziqishlariga va psixologik imkoniyatlariga to‘g‘ri kelmaydigan kasbning tanlanishi, tabiiyki, uning shaxs sifatida kamol topishiga salbiy ta’sir ko‘rsatadi. Shu nuqtai nazardan shaxsning ichki intilish va imkoniyatlariga u tanlagan kasbi bilan shaxsi orasidagi munosabati o‘ta dolzarb masala hisoblanadi.

Shuning uchun pedagog o‘z o‘quvchilari bilan doimo samimiy va adolatli munosabatlarda faoliyat olib boradi. Chunki, har doim jamiyat ziyoli qatlam bo‘lgan pedagoglarning bilimi, salohiyati bilan jamiyat rivojlanishiga ishongan va bu har doim o‘zini oqlab kelmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Zamonaviy pedagog gabitar imijining ijtimoiy –psixologik xususiyatlari. Zamonaviy ta’lim jurnali -2022 №11
2. Zamonaviy pedagog imijida ijtimoiy munosabatlarning o‘rni Pedagogik mahorat. Ilmiy-nazariy va metodik jurnal.- 2023, № 6
3. Zamonaviy maktab o‘qituvchisi shaxsi-psixologik muammo sifatida. Maktab va hayot. №6 2023
4. Zamonaviy pedagog imijini ijtimoiy-psixologik tadqiq etish mezonlari Bola va Zamon.-№ 3. 2023
5. Pedagoglarning imidji kasbiy yetuklik omillaridan biri sifatida. Guliston davlat universiteti axborotnomasi. Gumanitar – ijtimoiy fanlar seriyasi, -2023.№ 2
6. Zamonaviy pedagoglar imijining gender xususiyatlari. Zamonaviy ta’lim jurnali.- 2023 №10